

DNK SEKVENIRLASH USULLARI

Jovliyeva Dilorom¹, Choriyeva Maftuna², Odiljonova Zebiniso³

^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biologiya(turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi

2- kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592139>

Annotatsiya. Bu tezisdan sekvenirlash nima ekanligi, DNK sekvenirlash usullarini yaqindan ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda yaxshi yo'lga qo'yilgan Sanger bo'yicha sekvenirlash usuliga to'xtalamiz, shu bilan birga, yuqori tezlik va arzon narxga ega bo'lgan yangi ("keyingi avlod") usul haqida ham gaplashamiz.

Kalit so'zlar: DNK sekvenirlash, sanger bo'yicha sekvenirlash, yangi avlod sekvenirlash usuli, praymerlar, dideoksinukleotidlar.

Аннотация. В этой диссертации мы более подробно рассмотрим, что такое секвенирование и методы секвенирования ДНК. Мы сосредоточимся на хорошо зарекомендовавшем себя в настоящее время методе секвенирования по Сэнгеру, но также поговорим о новом методе («следующего поколения»), который отличается высокой скоростью и низкой стоимостью.

Ключевые слова: секвенирование ДНК, секвенирование по Сэнгеру, секвенирование следующего поколения, праймеры, дидезоксинуклеотиды

Abstract. In this thesis, we will take a closer look at what sequencing is and the methods of DNA sequencing. We will focus on the currently well-established Sanger sequencing method, but we will also talk about a new ("next generation") method that has high speed and low cost.

Keywords: DNA sequencing, Sanger sequencing, next-generation sequencing method, primers, dideoxynucleotides.

Kirish: DNK sekvenirlash – DNK bo'lagidagi nukleotidlar (A, T, S va G) ketma-ketligini aniqlash jarayoni.

Sanger bo'yicha sekvenirlashda nishon DNKdan ko'plab nusxalar olinib, turli uzunlikdagi fragmentlar hosil qilinadi. Fluorescent "terminator zanjir" nukleotidlari fragment oxiriga birikadi va ularni aniqlashga imkon beradi. Yangi avlod sekvenirlash usuli yangi, keng yondashuvli, yuqori tezlikka ega va kamxarajat talab usuli hisoblanadi.

DNK sekvenirlash – DNK bo'lagi tarkibidagi asoslar (A, T, S va G) ketma-ketligini aniqlash jarayoni. Bugungi kunda kerakli uskunalar va anjomlar yordamida DNKning kichik bo'lagini sekvenirlash nisbatan oson. Butun genom (organizmdagi barcha DNK)ni sekvenirlash hamon murakkab vazifa bo'lib qolmoqda. Bu jarayon genom DNKsini ko'plab kichik bo'laklarga bo'lish, bo'laklarni sekvenirlash va bitta uzun zanjirga yig'ishni talab qiladi. Biroq so'nggi yigirma yil ichida ishlab chiqilgan yangi usullar tufayli hozir genomni sekvenirlash "Inson genomi loyihasi"ga qaraganda ancha tezroq va arzonroq. **Sanger bo'yicha sekvenirlash: zanjir terminatsiyasi usuli:** DNKning 900 asos juftiga ega bo'lgan qismi asosan Sanger bo'yicha sekvenirlash yoki zanjir terminatsiya deb nomlanuvchi usullar yordamida sekvenirlanadi. Sanger bo'yicha sekvenirlash 1977-yilda britaniyalik olim Fred Sanger tomonidan kashf qilingan. Inson genomi loyihasida Sanger bo'yicha sekvenirlash inson DNKsining nisbatan kichik fragmentlari

ketma-ketligini aniqlash uchun ishlatiladi. (Ushbu fragmentlar 900 aj dan kam bo‘lmasligi kerak edi, lekin tadqiqotchilar ko‘p marotaba Sanger usulini qo‘llash yordamida har bir fragmentni o‘rganish imkoniga ega bo‘ldi.) Fragmentlar DNKning kattaroq qismlari va butun xromosomaga birlashish uchun ketma-ket tizilib, bir-birining ustiga joylashadi. Garchi hozir genom tezkor va arzon usullar yordamida sekvenirlanayotgan bo‘lsa ham, Sanger bo‘yicha sekvenirlash DNKni klonlash yoki polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) orqali hosil qilingan DNKning alohida fragmentlarini sekvenirlash uchun qo‘llanadi. Sanger bo‘yicha sekvenirlashda ishlatiladigan ingredientlar: Sanger bo‘yicha sekvenirlashda DNK nishon qismining nusxasi ko‘p marotaba olinadi. Buning uchun kerakli ingredientlar inson organizmidagi DNK replikasiyasi yoki DNKni in vitro ko‘paytiruvchi polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) uchun kerak bo‘ladigan ingredientlar bilan o‘xshash. Bular quyidagilar: DNK polimeraza fermenti

Praymer. DNKning bir zanjirli kichik qismi bo‘lib, andoza DNKga bog‘lanadi va polimeraza uchun “boshlab beruvchi” vazifasini bajaradi. To‘rtta DNK nukleotidlari (dATF, dTTF, dSTF, dGTF). Ketma-ketligi aniqlanishi kerak bo‘lgan andoza DNK Lekin Sanger bo‘yicha sekvenirlash reaksiyasi uchun o‘ziga xos (yagona) ingredient ham kerak bo‘ladi: Dideoksi yoki zanjir terminatsiyalovchisi – har biri har xil rangli bo‘yoq bilan bo‘yalib nishonlangan to‘rtta nukleotid (ddATF, ddTTF, ddSTF, ddGTF)

1-rasm “Butun-genomni sekvenirlash:

Dideoksi nukleotidlar doimiy yoki deoksi nukleotidlarga o‘xshash, lekin bitta farqi – uglerod halqasidagi 3’ uglerodda gidroksil guruhning yo‘qligi. Doimiy nukleotidda 3’ gidroksil guruh mavjud zanjirga yangi nukleotidlarni biriktirish uchun “ilgich” vazifasini bajaradi. Zanjirga dideoksi nukleotidi birikkach, bo‘sh gidroksil guruhi qolmaydi va yangi nukleotidlar birikmaydi. Zanjir dideoksi nukleotid bilan tugaydi, asos turiga qarab (A, T, S yoki G) bo‘yoqning ma‘lum bir rangi bilan bo‘yaladi. Sanger bo‘yicha sekvenirlash usuli. Sekvenirlanishi kerak bo‘lgan DNK namunasida probirkada praymer, DNK polimeraza va nukleotidlar (dATF, dTTF, dGTF va dSTF) bilan aralashtiriladi. To‘rtta bo‘yalib nishonlangan zanjir terminatsiyalovchi dideoksi nukleotidlar ham qo‘shiladi, lekin oddiy nukleotidlarga qaraganda kamroq miqdorda. Dastlab andoza DNKni denaturatsiyalash (zanjirlarini ajratish) uchun aralashma qizdiriladi, keyin esa praymer bir zanjirli andozaga bog‘lanishi uchun sovitiladi. Praymer bog‘langach, harorat yana oshiriladi, bu DNK polimerazaga praymerdan boshlab yangi DNK zanjiri sintezlashi uchun sharoit yaratadi. DNK polimeraza zanjirga nukleotid biriktirishni boshlaydi, bu holat normal nukleotid o‘rniga dideoksi

nukleotidni zanjirga biriktirguncha davom etadi. Shu nuqtada boshqa nukleotidlar qo'shilmaydi, shuning uchun zanjir dideoksi nukleotid bilan tugaydi. Bu jarayon bir nechta sikl davom etadi. Sikl tugagandan so'ng kamida bitta reaksiya davomida nishon DNKning har biriga dideoksi nukleotidi qo'shilishi deyarli kafolatlanadi. Reaksiya oxirida, probirkada har birining tarkibida boshlang'ich DNKdagi nukleotidlarga ega bo'lgan turli uzunlikdagi fragmentlar bo'ladi (quyidagi rasmga qarang). Fragmentlarning oxirgi uchlari so'nggi nukleotidni ko'rsatuvchi bo'yoqlar bilan yorliqlangan. Reaksiya tugagach fragmentlar o'zida gel saqlagan uzun va ingichka nay bo'ylab harakatlana boshlaydi, bu jarayon kapillyar gel elektroforezi deb nomlanadi. Qisqa fragmentlar geldagi poralar orqali tez harakatlanadi, uzunlari esa sekinroq harakatlanadi. Har bir fragment probirka oxiridagi "finish" chizig'ini bosib o'tgandan so'ng, bo'yoqni aniqlashga yordam beruvchi lazer nuri bilan yoritiladi. Eng kichik fragment (praymerdan keyin bitta nukleotid bilan tugaydigan) finish chizig'ini birinchi bosib o'tadi, ikkinchi bo'lib undan kattarog'i (praymerdan keyin ikkita nukleotid bilan tugaydigan) bosib o'tadi va shu tariqa davom etadi. Shunday qilib, bo'yoq ranglari birin-ketin detektor (aniqlagich)ga yozib olinadi, boshlang'ich DNK bo'lagining ketma-ketligi ma'lum vaqt ichida tiklanadi. Detektor tomonidan yozib olingan ma'lumotlar yuqoridagi xromatogrammada ko'rsatilganidek, fluoressent nurlarining yuqori nuqtaga chiqishini o'z ichiga oladi. Xromatogrammadagi DNK ketma-ketliklari shu yuqori nuqtalar orqali o'qiladi.

Foydalanish va cheklovlar: Sanger bo'yicha sekvenirlash nisbatan uzun 900 tagacha asos juftlariga ega bo'lgan) DNK zanjirlari ketma-ketligini aniqlashda yaxshi natija beradi. U odatda DNKning bakteriya plazmidlari yoki PZRda nusxasi olingan alohida DNK bo'laklarini sekvenirlash uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, Sanger bo'yicha sekvenirlash katta hajmdagi loyihalar, masalan, butun genomni yoki metagenomni (mikroblar jamoasining "kollektiv genomini") sekvenirlash uchun qimmat va samarasiz hisoblanadi. Bu kabi vazifalar uchun yangi, keng miqyosli sekvenirlash usullari tezkor va arzonroq. Yangi avlod sekvenirlash: Bu nom xit bo'lgan qo'shiq nomiga o'xshab eshinishi mumkin, lekin aslida ham shunday nomlanadi! So'nggi DNK sekvenirlash usullarining nomi umumiy qilib yangi avlod sekvenirlash deb nomlanadi. Turli xil texnologiyalardan foydalanadigan har xil yangi avlod sekvenirlash usullari mavjud. Biroq ularni Sanger bo'yicha sekvenirlashdan ajratib turadigan bir qator xususiyatlar mavjud: Yuqori darajadagi parallellik: ko'plab sekvenirlash reaksiyalari bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. Kichik o'lchov: reaksiyalar juda kichik hajmda va hatto chiplarda amalga oshirilishi mumkin

Tezkor: reaksiyalar parallel sodir bo'lgani uchun natijalar darhol tayyor bo'ladi

Arzon: genomni sekvenirlash Sanger bo'yicha sekvenirlashga nisbatan arzonroq tushadi

Xulosa: DNK sekvenirlash usullari zamonaviy genetik tadqiqotlarning ajralmas qismi bo'lib, biologiya, tibbiyot, ekologiya, farmakologiya va boshqa ko'plab fan sohalarida keng qo'llanilmoqda. Bu usullar yordamida tirik organizmlarning genetik kodi o'rganilib, ularning tuzilishi, funksiyasi, merosiy xususiyatlari va kasalliklar bilan bog'liqligi aniq tahlil qilinadi. Ilk bosqichda ishlab chiqilgan Sanger sekvenirlash texnologiyasi o'zining aniqligi bilan ilmiy dunyoda katta ahamiyat kasb etgan bo'lsa-da, u faqat kichik hajmdagi genetik materiallarni tahlil qilishga mos edi. Keyinchalik paydo bo'lgan Yangi Avlod Sekvenirlash (NGS) texnologiyalari esa butun genom miqyosida tezkor, keng qamrovli va arzon sekvenirlash imkonini yaratdi. NGS yordamida inson genomini bir necha kun ichida to'liq o'qish, mutatsiyalarni aniqlash, onkologik kasalliklarni tashxislash, irsiy kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va shaxsiy tibbiyot tamoyillarini joriy etish imkoniyatlari yuzaga keldi. Shu bilan birga, nanopora sekvenirlash kabi yangi metodlar real vaqtda, kichik qurilmalarda DNK ketma-ketligini aniqlash imkonini bermoqda. Bu texnologiyalar nafaqat

klirik diagnostika, balki pandemiyalar vaqtida virus genomini tezda aniqlash, yangi dorilar ishlab chiqish, mikroorganizmlarning rezistentligini o‘rganish va ekologik monitoringda ham samarali qo‘llanilmoqda. Shu tarzda, DNK sekvenirlash texnologiyalarining doimiy rivojlanishi genetik tahlillarni kengaytirish, ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish hamda individual tibbiyot yo‘nalishida yangi yutuqlarga erishish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Kelajakda bu texnologiyalar yanada takomillashib, genomika sohasida tub burilishlarga sabab bo‘lishi shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жумаев, H.A. Molekulyar biologiya va genetika asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2020. – 336 bet.
2. Alberts, B. va boshqalar. Hujayra biologiyasi. – Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2018. – 1296 bet.
3. Brown, T.A. Genomika: nazariya va amaliyot. – Moskva: BINOM, 2012. – 616 bet.
4. Lewin, B. Genes XI. – Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2014. – 1264 p.
5. Watson, J.D., et al. Molecular Biology of the Gene. – 7th ed. – Pearson Education, 2013. – 872 p.